

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

RYAN M TAYUBA

BSE FILIPINO 3

Cotabato Foundation College of Science and Technology

tayubaryan2@gmail.com

“PAG-IBIG SA AKASYA”

Punong akasya'y maaaring sa iyo'y ikumpara
Na kung ito'y namumulaklak, bukod tangi ang Ganda
Pabirito Kong bulaklak sa iyo ay makikita
Kakulay ng labi ng 'king sinisita, kulay pula

Akasya, nagsisilbing proteksiyon sa mga hamon
Ito'y panangga at silungan sa init ng panahon
Kahit anong problemang dumating handa kang bumangon
Dahil sa laki at tigas ay nasa iyo'y naroon

Katulad ng isang akasya na hindi padadaig
Anong lakas ng hangin nanatili ring naka tindig
Marahil dahil sa 'yong pagmamahal at pananalig
Tila lubos na nasiyahan sa iyo ang daigdig

Lahat ng bagay may katapusan walang manatili
Kaya't mahal in mo ang mga bagay kahit sandali
Ang bagay na nasa'yo hindi na mapasayong muli
Tulad ng akasya naiwang nag-iisa sa huli